

O`ZBEKISTON MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARI HUQUQIY ASOSINING YARATILISHI VA HOKIMLIK INSTITUTINING TASHKIL ETILISHI

Asilbekov Doniyor Bahrom O`g`li

Davlat va fuqarolik jamiyati institutlar boshqaruvi

2 - kurs Magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7580838>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O`zbekiston mahalliy davlat hokimiyati organlari huquqiy asosining yaratilishi va hokimlik institutining tashkil etilishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so`zlar: liberallashtirish, hokimlik, boshqaruv, demokratik huquqiy davlat, xalq deputatlari Kengashlari, Mahalliy ijroiya hokimiyati.

СОЗДАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ОРГАНОВ МЕСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА И СОЗДАНИЕ ИНСТИТУТА ХОКИМИЯТА

Аннотация. В данной статье рассматривается создание правовой основы органов государственной власти на местах Узбекистана и создание института хокимата.

Ключевые слова: либерализация, власть, управление, демократическое правовое государство, Советы народных депутатов, местная исполнительная власть.

CREATION OF THE LEGAL BASIS OF LOCAL GOVERNMENT BODIES OF UZBEKISTAN AND ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTION OF POWER

Abstract. This article discusses the creation of the legal basis of local government bodies of Uzbekistan and the establishment of the institution of power.

Keywords: liberalization, governor's office, management, democratic legal State, Councils of people's deputies, local executive power.

O`zbekistonda mustaqillikka erishilgandan keyin boshlangan keng ko`lamdagi islohotlarning maqsadi mamlakatimizda bozor iqtisodiyotiga asoslangan erkin, ochiq huquqiy demokratik davlatchilikni barpo etishdir. Buboshqa tizimlar qatori mahalliy davlat hokimiyati tizimida ham tub o`zgarishlarni amalga oshirishni taqozo qildi.

Chunki 90 yillarning boshlarida O`zbekistonda mavjud bo`lgan hokimiyat tizimi, jumladan mahalliy hokimiyat tizimi SSSRda shakllangan ma`muriy-buyruqbozlik tizimining tarkibiy qismi bo`lib, KPSS qarorlarini hayotga tadbiiq etishga yo`naltirilgan va partiyaning ta`sir doirasiga to`lasincha olingan muassasalardan tashkil topgan tizimga aylangan edi.

Demak bu tizim buyruqni ijro etishga moslashgan tizim sifatida masalalarga ijodiy yondashishni talab qiladigan, bozor munosabatlari o`rnatilgan, demokratlashtirish, liberallashtirish jarayonlari kuchaygan yangi davr talablariga umuman javob bermas edi. Endilikda mahalliy hokimiyat organlari o`zgarayotgan sharoitga tezlik bilan moslasha oladigan, xalq manfaatlarini hamma narsadan ustun qo`yadigan, aholi eng zarur ehtiyojlarini qondira oladigan muassasalar bo`lishi talab qilinar edi.

Xalqaro va milliy davlatchilik tajribalarini o`rganish asosida mustaqillikning dastlabki oylaridayoq joylardagi mahalliy hokimiyat organlarini yangi asosda shakllantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Unga ko`ra vakillik organining kollegiallik, ijroiya hokimiyatining yakkahokimlik va shaxsiy javobgarlik tamoyillari asosida shakllantirilishi ko`zda tutildi.

Ana shu konseptual asosga ko'ra mamlakatimizda hokimlik instituti qayta tiklandi. Shuni ta'kidlash lozimki hokimlik instituti bu bugungi kunga kelib qilingan ixtiro emas. Uning ildizlari ko'hna tariximizga borib taqaladi. Shuning uchun ham hokimlik tizimida mamlakatimiz milliy davlat qurilishining ko'p asrlik tajribasi o'zining aksini topdi.

Hokimlik instituti kuchli hokimiyatga ehtiyoj katta bo'lgan hozirgi zamon talablariga to'la javob beradi. Hokim aholini qiziqtirayotgan barcha joriy muammolarni hal qilish imkoniyatiga ega bo'lib, bir vaqtning o'zida ham vakillik ham ijroiya hokimiyatni o'zida mujassamlashtiradi. Demak u ham boshqaruvda ham ijroda shaxsan javobgar hisoblanadi.

Ijroiya organi bo'lgan hokimiyat boshqaruv va ijro funksiyalarini o'zida mujassamlashtiradi. Yangicha munosabatlarga o'tish jarayonida mahalliy hokimiyat organlari o'z hududining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga bevosita ma'sul bo'lishlari lozim edi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach ana shunday vazifalarni uddalaydigan yangi hokimiyat organlarini shakllantirish va ularning huquqiy maqomini belgilash maqsadida bir qator qonunlar va rasmiy hujjatlar qabul qilindi.

O'zbekiston Oliy Kengashi qarori bilan 1991 yil 18 noyabrda Toshkent shahrida hokimlik institutining tashkil etilishi bu boradagi birinchi qadam bo'ldi [1, B.146.]

1992 yil 4 yanvarda esa O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi mamlakatimizda mahalliy davlat hokimiyati organlarini qayta tashkil etish haqida konstitusiyaviy qonun qabul qildi [2, B.17.]. Bunda bozor iqtisodiyotiga asoslangan ochiq demokratik huquqiy davlatni qurishning o'ziga xos jihatlari e'tiborga olinib, o'tish davri talablaridan kelib chiqib, avvalo ijroiya hokimiyatini mustahkamlash nazarda tutilgan edi.

Bu qonunga asosan Toshkent shahrida, barcha viloyat, tuman va shaharlarda hokimlik lavozimi joriy etildi hamda ular zimmasiga vakillik va ijroiya hokimiyatini boshqarish vazifasi yuklatildi.

1992 yil aprelda Qoraqalpog'iston Respublikasida ham hokimlik lavozimini joriy etish borasida qonun qabul qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining XXI-bobi "Mahalliy davlat hokimiyati asoslari deb nomlangan. Konstitusiyaning 99-moddasiga ko'ra, viloyatlar, tumanlar va shaharlarda (tumanga bo'ysunadigan shaharlardan, shuningdek shahar tarkibiga kiruvchi tumanlardan tashqari) hokimlar boshchilik qiladigan xalq deputatlari Kengashlari hokimiyatning vakillik organlari bo'lib, ular davlat va fuqarolarning manfaatlarini ko'zlab o'z vakolatlariga taalluqli masalalarni hal etadilar.

Konstitusiya asosida O'zbekiston Respublikasi mahalliy hokimiyat organlarining ikki tabaqali tizimi vujudga keltirildi. Mahalliy ijro va vakillik organlari o'rtasidagi huquqiy munosabatlarning konstitusiyaviy holati aniqlandi.

Mahalliy davlat hokimiyati organlari bir-biriga bo'ysunmagan mustaqil davlat va vakillik organlari bo'lib, o'zaro munosabatlarda hamkorlik asosida o'z faoliyatlarini tashkil etadilar. Mahalliy xalq deputatlari Kengashlariga hokimlarning rahbarligi uni Kengash oldidagi mas'uliyatini oshiradi.

O'zbekiston Konstitusiyasida ko'rsatilishicha "Vakillik va ijroiya hokimiyatining tegishliligiga qarab, viloyat, tuman va shahar hokimlari boshqaradi. Viloyat hokimlari va shahar hokimlari va Toshkent shahar hokimi Prezident tomonidan tayinlanadi va lavozimidan ozod

qilinadi hamda tegishli xalq deputatlari Kengashi tomonidan tasdiqlanadi. Tuman va shaharlarning hokimlari tegishli viloyat hokimi tomonidan tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi hamda tegishli xalq deputatlari Kengashi tomonidan tasdiqlanadi. Tumanlarga bo'ysungan shaharlarning hokimlarini tuman hokimi tayinlaydi va vazifasidan ozod qiladi hamda xalq deputatlari tuman Kengashi tomonidan tasdiqlanadi [3, B.28.].

Demak, mahalliy davlat hokimiyati organlarning faoliyatini tashkil etish O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi, O'zbekiston Respublikasining — Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida»gi qonuni, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlari «Ish tartibi va boshqa me'yoriy qonun hujjatlari asosida tashkil etila boshlandi.

O'zbekiston Respublikasidagi ayrim xalq deputatlari Kengashlarida hokimning ijro etuvchi mahkamasi to'g'risida Nizomlar ham qabul qilindi.

Mahalliy ijroiya hokimiyati deganda O'zbekistonda barpo qilingan viloyat, tuman shahar hokimiyatlari tizimi tushuniladi. Mahalliy vakillik va ijro etuvchi mahkama hokimning rahbarligi ostida ishlay boshladi.

Konstitusiyaga muvofiq, mahalliy hokimiyat organlari ixtiyoriga quyidagilar kiradi:

- qonuniylikni, huquqiy-tartibotni va fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash;
 - hududlarni iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlantirish;
 - mahalliy byudjetni shakllantirish va uni ijro etish, mahalliy soliqlar, yig'implarni belgilash, byudjetdan tashqari jamg'armalarni hosil qilish;
 - mahalliy kommunal xo'jalikka rahbarlik qilish;
 - atrof-muhitni muhofaza qilish;
 - fuqarolik holati aktlarini qayd etishni ta'minlash;
- normativ hujjatlarni qabul qilish hamda O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasiga va O'zbekiston Respublikasi qonunlariga zid kelmaydigan boshqa vakolatlarni amalga oshirish. (100-modda).

Mahalliy davlat hokimiyatining faoliyat prinsiplarini amalga oshirilishi tegishli hududning barcha sohalarini rivojlantirishda ularning jamiyat va davlat hayotida tutgan o'rnini belgilab beradi. Hokim O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi belgilaydigan miqdorda birinchi o'rinbosar va o'rinbosarlarga ega bo'ldi.

Mahalliy ijroiya hokimiyati organlari boshqarmalar, bo'limlar va bo'linmalardan iborat bo'lib, ularning tuzilishi va tashkil etilishi tartibi, faoliyat yuritish asoslari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tasdiqlaydigan tegishli Nizomlar bilan belgilandi. Xo'jalik va ijtimoiy - madaniy qurilish tarmoqlarini tezkorlik bilan boshqarishni ta'minlash uchun tegishli bosh boshqarmalar, bo'limlarni va boshqa ijro etuvchi tuzilma bo'linmalarini birlashtiruvchi tarmoq majmualari tuzildi.

Mana shu tarmoq majmualariga rahbarlik qilish hokimning o'rinbosarlariga yuklatildi. Tuzilma bo'linmalari hokim tomonidan tasdiqlangan Nizom asosida ishlay boshladi.

Shuningdek, hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim muammolarini muhokama qilish uchun hokim huzurida Maslahat Kengashi tuzildi, uning tarkibiga hokimning birinchi o'rinbosari va o'rinbosarlari kotibiyat boshlig'i kiritildi. Hokimning qaroriga muvofiq, Maslahat Kengashi tarkibiga xalq deputatlari Kengashining deputatlari va boshqa tashkilotlardan bo'lgan vakillar ham kiritildi. Maslahat Kengashi majlislari zarurat bo'lganda hokim tomonidan chaqirilib, va uning rahbarligida o'tkazila boshlandi.

Majlislarning kun tartibini tuzish, ularni tashkil etish va o'tkazish, hujjatlarni rasmiylashtirish hokim Kotibiyatining boshlig'i tomonidan amalga oshirilishi belgilandi. Kengash majlislarida muhokama qilinadigan masalalarni ko'rib chiqish uchun tuman va shahar hokimlari, bo'limlar, bosh boshqarmalar rahbarlari, jamoatchilik va xo'jalik tashkilotlarining ommaviy axborot vositalarining vakillari qatnasha boshladilar.

Maslahat Kengashining majlislarini tayyorlash va o'tkazish hokim tomonidan uning vakolatini hamma muddatiga tasdiqlanadigan reglamentga muvofiq, amalga oshirila boshlandi. Majlisning borishi bayonnomada yozib borildi, unda ishtirok etgan shaxslar, kun tartibi, munozaralarda qatnashganlarning fikri, so'zga chiqqanlarning takliflari va tanqidiy mulohazalari va Kengash qanday qarorga kelganligi qayd qilindi.

Muhokama qilingan masalalar bo'yicha uzil-kesil qaror hokim tomonidan qarorlar yoki farmoyishlar shaklida qabul qilina boshlandi. Qarorlarning loyihalari yoki ulardan ko'chirmalar ish yurgizish haqidagi "Yo'riqnoma"larida ko'rsatilgan muddatlarda yoki qarorlarni o'zlarida ko'rsatilgan muddatlarda manfaatdor tashkilotlarga va fuqarolarga yuborildi.

Maslahat Kengashi majlislarini tayyorlash xalq deputatlari Kengashining sessiyalarini tayyorlashda muhim ahamiyatga egadir.

O'zbekiston Respublikasidagi hokimliklar faoliyatini tashkil qilishdagi muhim yo'nalishlaridan biri aholini qabul qilish, ularning istak-xohishlarini o'rganish, omma bilan bevosita muloqotda bo'lishdir, respublikada aholini qabul qilish bo'yicha ma'lum tajriba to'plangan. Hokim, hokimning birinchi o'rinbosari, o'rinbosarlari, bo'limlar, boshqarmalar va bosh boshqarma rahbarlari, hokim kotibiyati boshlig'i aholini qabul qiladilar.

Qonunchilikda davlat organlari va mansabdor shaxslar tomonidan fuqarolarning ariza va xatlarini ko'rib chiqishning ma'lum tartibi belgilangan. O'zbekiston Respublikasida "Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida"gi qonuniga binoan, hokimlar ariza va xatlar bo'yicha qilingan ishlarni hisobini olib boradi va uning vazifasiga ularni to'g'ri va o'z vaqtida ko'rib chiqishni nazorat qilish yuklatilgan.

Arizalarni ko'rib chiqish nazorati va hal etish uchun bo'lim, boshqarma va apparatning boshqa xodimlarining shu masala buyicha yig'ilishlari muhim ahamiyatga egadir. Hokimning faoliyatini to'g'ri tashkil etishda hokimning birinchi o'rinbosari va o'rinbosarlari faoliyatini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mahalliy davlat hokimiyati tizimi doirasida hokimning birinchi o'rinbosari hududning xo'jalik va ijtimoiy-madaniy qurilish sohalarining alohida tarmoqlarini muvofiqlashtirish, tezkorlik bilan boshqarish va ularning faoliyatini nazorat qilishni ta'minlaydi va qaror, farmoyishlar qabul qilish huquqiga egadir.

Hokimning o'rinbosarlari o'zlarining tuzilma bo'linmalari faoliyatiga rahbarlikni, paydo bo'ladigan muammolar va masalalarni o'z huquqlari doirasida tezkorlik bilan hal etish, vaqti-vaqti bilan qilingan ishlarni tekshirib turish, keyinchalik bular haqidagi xulosalarni va tavsiyanomalarni hokimga yoki tegishli xalq deputatlari Kengashiga taqdim etish kabi vazifalarni bajara boshladilar.

Hokim o'z o'rinbosarlari o'rtasida vazifalarni taqsimlab, xalq xo'jaligini rivojlantirish, o'ziga qarashli bosh boshqarmalar, tarmoq majmualariga kiruvchi trestlar va bo'limlar faoliyatini muvofiqlashtirish masalalarini tezkorlik bilan hal etish maqsadida majmualarning rahbarlari-hokimning o'rinbosarlari bilan birga, o'z huquqlari doiralarida ko'rsatmalar (topshiriqlar)

shaklidagi farmoyishlar qabul qila boshladi. Ushbu ko'rsatmalar tegishli hududdagi o'zlariga qarashli idoralarga, muassasa va tashkilotlarga yetkaziladi va uning bajarilishi shartligi belgilandi.

Hokimning o'rinbosarlari hokim qarorlari va farmoyishlarini bajarish maqsadida ham ko'rsatma berish huquqiga ega bo'ldilar.

O'zbekiston Respublikasining "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi qonuniga ko'ra, tuman tarkibidagi shaharlarda va shaharchalarga bo'ysungan tumanlarda Kengashlar tuzilmaydi. Shahar tarkibidagi tuman hokimi, shahar hokimi tomonidan tayinlanadi va shahar Kengashi tomonidan tasdiqlanadi.

Shahar tarkibiga kiruvchi tuman hokimlari shahar hokimining rasmiy vakolatli vakili hisoblanadi va unga hisob berib turadilar. Tumanlar tarkibiga kiruvchi shahar hokimlarining tayinlanishi ham shu tartibda amalga oshirila boshlandi.

Tuman va shaharlarning hokimlari o'zlarining amaliy faoliyatlarida O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi va qonunlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari yuqori turuvchi idoralarning qarorlari va farmoyishlari, tegishli xalq deputatlari Kengashi va viloyat hokimi qarorlarini amalga oshirish ishini ta'minlay boshladilar.

Tuman va shahar hokimlari, uning mahkamasi tarmoq majmualari, idoralari va tashkilotlari, korxonalari, muassasalari, o'zini-o'zi boshqaruv idoralari bilan bo'lgan munosabatlarda tuman shahar nomidan ish ko'rdilar.

Shunday qilib, respublikda davlat hokimiyati barcha organlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi qonunlar bazasi vujudga keldi. Ular markaziy, viloyat, shahar va rayonlar darajasidagi davlat hokimiyati va boshqaruv funksiyalarini aniq kilib belgilab berdi. Bu mustaqil milliy davlatchiligimizni ta'minlovchi muhim shartlardan biridir.

Yurtimizda uzoq yillardan buyon davlat boshqaruvida ko'plab islohotlar amalga oshirilayotgani mamlakatimizning fuqarolik jamiyati institutlari faoliyati kata o'rin tutadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan boshqaruv sohasini takomillashtirish hamda inson huquq va erkinliklarini ta'minlovchi bir qancha dasturlarni ishlab bugungi kunga keng tadbiiq etilishi albatta yurtimiz fuqarolari uchun qilingan samarali islohotlardan biri mening fikrimcha. Insonning asosiy huquq va erkinliklarini ta'minlash O'zbekistondagi islohotlarda g'oyat muhim o'rinda turadi.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига шарҳ. Т., Ўзбекистон. 2001, 146 б.
2. В.Тюриков, Р.Шоғуломов Мустақил Ўзбекистон Республикаси. Т., Ўзбекистон, 1998, 17 б.
3. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси Т.: Ўзбекистон. 2003. 28-бет
4. Karimov I.A . Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q. Т. . «Sharq»,1998
5. Karimov I.A. O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xavfsizlikka tahdid. Т- «O`zbekiston»,1997
6. Karimov I.A. O`zbekistonning o`z istiqlol va taraqqiyot yo`li. Т-«O`zbekiston», 1992
7. Sh.M.Mirziyoyev Yangi O`zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi. Т- «O`zbekiston», 2022

8. Sh.M.Mirziyoyev-Erkin Va Farovon Demokratik O'zbekiston Davlatini Birgalikda Barpo Etamiz. T-«O`zbekiston», 2016
9. Sh.M.Mirziyoyev-Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. T-«O`zbekiston», 2017